

UDC: 330.34

JEL: D24

СОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO THE ASSESSING OF ECONOMIC ACTIVITY OF ORGANIZATIONS

TASHKILOTLARNING IQTISODIY FAOLIYATINI VAHOLASHGA ZAMONAVIY KONTSEPTUAL YONDASHUV

Ильин Сергей Юрьевич [0000-0002-0320-395X]

Московский государственный юридический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА), доцент кафедры «Управление и экономика»

Ilyin Sergey Yurievich

Kutafin Moscow State Law University (MSAL), associate professor of
the department «Management and economy»

Ilyin Sergey Yuryevich

O.E.Kutafin nomidagi Moskva davlat yuridik universiteti (MGUA),
“Boshqaruv va iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti

E-mail: i.sergey777@gmail.com; **Phone:** +79151077114

Аннотация. В статье представлен инструментарий, включающий в себя разработанные автором методики определения качества ведения юридическими лицами (организациями) своей хозяйственной деятельности с учетом сложившейся конъюнктуры в среде их функционирования. В основу таких методик положены статические и динамические индикаторы, означающие соответственно показатели эффективности (результативности и затратности) и интенсификации (изменения результата и изменения затрат), образующие монолит причинно-следственных связей между анализируемыми факторными и результирующими числовыми параметрами. Построение методик выполнено с помощью расчетно-конструктивного метода с элементами способа цепных подстановок и апробировано на примере одной из крупнейших российских организаций, занятых в агропромышленном комплексе.

Ключевые слова: организации, хозяйственная деятельность, статические индикаторы, динамические индикаторы, эффективность, интенсификация.

Abstract. The article presents a tool, that includes the author's methods for identification the quality of economic activity, conducted by legal entities (organizations), taking into account the current conditions in their environment. These methods are based on static and dynamic indicators, which represent, respectively, efficiency (result-effectiveness and expenses-effectiveness) and intensification (change of the result and change of the expenses) indicators, forming a monolith of cause and effect relationships between the analyzed factor and result numerical parameters. The construction of the methods was carried out using the calculation and design method with elements of the chain substitution method and

was tested on the example of one of the largest Russian organizations, engaged in the agro-industrial complex.

Key words: organizations, economic activity, static indicators, dynamic indicators, efficiency, intensification.

Annotatsiya. Maqolada yuridik shaxslar (tashkilotlar) o'zlarining iqtisodiy faoliyati sifatini baholash uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyalarni o'z ichiga olgan vositalar to'plami taqdim etilgan. Bunday usullarning asosi statik va dinamik ko'rsatkichlar bo'lib, ular mos ravishda samaradorlik (samaradorlik va xarajatlar) va intensivlashtirish (natijaning o'zgarishi va xarajatlarning o'zgarishi) ko'rsatkichlarini anglatadi, ular tahlil qilingan omil va natijada paydo bo'lgan raqamli parametrlar o'rtasidagi sababiy munosabatlarning monolitini hosil qiladi. Usullarni qurish zanjirni almashtirish usuli elementlari bilan hisoblash va konstruktiv usul yordamida amalga oshiriladi va agrosanoat majmuasida ishlaydigan Rossiyaning eng yirik tashkilotlaridan biri misolida sinovdan o'tkaziladi.

Kalit so'zlar: tashkilotlar, iqtisodiy faoliyat, statik ko'rsatkichlar, dinamik ko'rsatkichlar, samaradorlik, intensivlashtirish.

For citation: Ilyin S.Y. Modern conceptual approach to the assessing of economic activity of organizations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 56-64.

Введение. Хозяйственная деятельность юридических лиц (организаций) есть движущая сила национальной экономики как с материально-экономической, так и с социальной стороны, поскольку их синергетический эффект дает государству возможность перераспределять финансовые ресурсы для развития общественного сектора, за счет которого им проводится внутренняя и внешняя политика и создается международный авторитет, а гражданам и другим организациям получать требующиеся по количеству и качеству материальные и нематериальные блага и косвенную выгоду бытового и культурного назначения. По данной причине автором поднят вопрос о совершенствовании инструментария анализа ее качества, то есть определяющих его индикаторов (показателей), исчисляемых по методикам, отвечающим действующей конъюнктуре, усложнившей структуру среды их функционирования в силу исторической эволюции жизнедеятельности человечества, чему и посвящено проведенное в статье исследование, интегрирующее классические научные постулаты, модифицированные в соответствии с многовековой трансформацией воспроизводственных процессов. Традиционные индикаторы качества хозяйственной деятельности организаций подразделяются на статические (показатели эффективности) и динамические (показатели интенсификации), идентифицирующую устойчивость экономики юридических лиц.

Обзор литературы. Общее понятие устойчивости, в том числе касаясь статистики и динамики развития экономики организаций, подробно излагается в трудах К.Ю.Белюсова [1], И.П.Воробьевой [2], О.А.Воротиловой [3], Е.С.Кравченко [7], П.В.Лободина [9], С.П.Подустова [13], И.И.Потаповой [14],

М.Г.Умновой [17], Д.П.Фролова [18], Г.Н.Ярыгиной [20], где подчеркивается монолитность этого понятия, объединяющего в непрерывной логистической цепочке процессы воспроизводства. Общие аспекты трактовки эффективности, неизменно означающей прямое (непосредственное) и косвенное (опосредованное) отношение результата к затратам (результативность и затратность), и интенсификации, означающей прямой (непосредственный) и косвенный (опосредованный) размеры финансовой (денежной) выгоды под влиянием повышения (снижения) этого отношения (изменение результата и изменение затрат), содержат в себе труды С.С.Голубева [4], К.В.Павлова [11; 12]. В трудах Е.С.Джевицкой [5], Е.В.Исаенко [6], В.А.Кунина [8], А.М.Магомедовой [10], М.В.Райской [15], А.Г.Салихова [16], Е.В.Якуниной [19] отражены частные свойства обоих индикаторов. Автор же, синтезировав обобщенные ими положения, поставил цель адаптировать структуру каждой методики исчисления показателей эффективности и интенсификации к текущей и перспективной эпохам, сохранив сущность интерпретации всех индикаторов, тем самым, не нарушив вектор развития экономики организаций и помогая им оперативно изыскать резервы ее качественного (интенсивного) роста.

Методология исследования. Ввиду товарно-денежных отношений, доминирующих в мировом сообществе со времен позднего феодализма и постоянно прогрессирующих в каждой новой хозяйственной формации, будем ориентироваться на стоимостные индикаторы (совокупные доходы (результат) и совокупные расходы (затраты)), дающие конечный ответ о статической и динамической устойчивости экономики организаций (результатом также служит совокупная прибыль, но она достигается не каждой организацией на протяжении стратегического периода исследования, по которому определяют, насколько эффективность и интенсификация коллинеарны (сонаправлены) во времени и в пространстве). Оперировать выбранными индикаторами будем с помощью расчетно-конструктивного метода с элементами цепных подстановок, обеспечивающих менеджерам полноту и простоту информации в прикладных хозяйственных условиях функционирования организаций, отличающихся гибкостью причинно-следственных связей между результирующими и факторными показателями.

Анализ и результаты исследования. Современные организации функционируют в эпоху жесткой конкуренции, и чтобы ее выдерживать, менеджерам приходится проводить комплексный анализ и контролируемыми, и неконтролируемыми факторами их хозяйственной среды и осуществлять на высоком уровне операционную (производственную и сбытовую), инвестиционную и управленческую деятельность, поскольку именно данные хозяйственные области в интеграции друг с другом обеспечивают устойчивые стратегические и тактические лидерские позиции в занимаемых рыночных сегментах.

Исходя из проконстатированной реальности, сформируем методики исчисления прямого (формула (1)) и косвенного (формула (2)) показателей эффективности хозяйственной деятельности современных организаций:

$$PT_{\text{хд(д)}} = \frac{СД}{P_{\text{пд}}+P_{\text{сд}}+P_{\text{ид}}+P_{\text{уд}}} = \frac{1}{ЗТ_{\text{пд(д)}}+ЗТ_{\text{сд(д)}}+ЗТ_{\text{ид(д)}}+ЗТ_{\text{уд(д)}}} \rightarrow \max \quad (1)$$

где, $PT_{\text{хд(д)}}$ -совокупная результативность хозяйственной деятельности организаций по доходам;

$СД$ -совокупные доходы организаций, условная денежная единица;

$P_{\text{пд}}$ -расходы на производственную деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$P_{\text{сд}}$ -расходы на сбытовую деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$P_{\text{ид}}$ -расходы на инвестиционную деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$P_{\text{уд}}$ -расходы на управленческую деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$ЗТ_{\text{пд(д)}}$ -затратность производственной деятельности организаций по доходам;

$ЗТ_{\text{сд(д)}}$ -затратность сбытовой деятельности организаций по доходам;

$ЗТ_{\text{ид(д)}}$ -затратность инвестиционной деятельности организаций по доходам;

$ЗТ_{\text{уд(д)}}$ -затратность управленческой деятельности организаций по доходам.

$$ЗТ_{\text{хд(д)}} = \frac{P_{\text{пд}}+P_{\text{сд}}+P_{\text{ид}}+P_{\text{уд}}}{СД} = ЗТ_{\text{пд(д)}} + ЗТ_{\text{сд(д)}} + ЗТ_{\text{ид(д)}} + ЗТ_{\text{уд(д)}} \rightarrow \min \quad (2)$$

где, $ЗТ_{\text{хд(д)}}$ -совокупная затратность хозяйственной деятельности организаций по доходам;

$P_{\text{пд}}$ -расходы на производственную деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$P_{\text{сд}}$ -расходы на сбытовую деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$P_{\text{ид}}$ -расходы на инвестиционную деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$P_{\text{уд}}$ -расходы на управленческую деятельность организаций, усл. ден. ед.;

$СД$ -совокупные доходы организаций, усл. ден. ед.;

$ЗТ_{\text{пд(д)}}$ -затратность производственной деятельности организаций по доходам;

$ЗТ_{\text{сд(д)}}$ -затратность сбытовой деятельности организаций по доходам;

$ЗТ_{\text{ид(д)}}$ -затратность инвестиционной деятельности организаций по доходам;

$ЗТ_{\text{уд(д)}}$ -затратность управленческой деятельности организаций по доходам.

Задействовав свойства движения показателей эффективности хозяйственной деятельности организаций, получим методики исчисления показателя ее прямой (формула (3)) и косвенной (формула (5)) интенсификации. В свою очередь, эффективность интенсификации максимально объективно оценивается через сопоставление ее размера с размером экстенсификации (формула (4) для прямого и формула (6) для косвенного показателя) по причине закона взаимного перехода количественных и качественных изменений:

$$\Delta CD(\Delta RT_{\text{хд(д)}}) = \left(\frac{1}{ZT_{\text{хд(д)1}} - 1} - \frac{1}{ZT_{\text{хд(д)0}} - 1} \right) * CP_1 \rightarrow \max \quad (3)$$

где, $\Delta CD(\Delta RT_{\text{хд(д)}})$ -изменение совокупных доходов организаций за счет изменения совокупной результативности хозяйственной деятельности по доходам, усл. ден. ед.;

$ZT_{\text{хд(д)1}}$ -отчетная затратность хозяйственной деятельности организаций по доходам;

$ZT_{\text{хд(д)0}}$ -отчетная затратность хозяйственной деятельности организаций по доходам;

CP_1 -отчетные совокупные расходы организаций, усл. ден. ед.

$$\Delta CD(\Delta CP) = (CP_1 - CP_0) * RT_{\text{хд(д)0}} \rightarrow \max \quad (4)$$

где, $\Delta CD(\Delta CP)$ -изменение совокупных доходов организаций за счет изменения совокупных расходов, усл. ден. ед.;

CP_1 -отчетные совокупные расходы организаций, усл. ден. ед.;

CP_0 -базисные совокупные расходы организаций, усл. ден. ед.

$RT_{\text{хд(д)0}}$ -базисная совокупная результативность хозяйственной деятельности организаций по доходам.

$$\Delta CP_d(\Delta ZT_{\text{хд(д)}}) = (ZT_{\text{хд(д)1}} - ZT_{\text{хд(д)0}}) * CD_1 \rightarrow \min \quad (5)$$

где, $\Delta CP_d(\Delta ZT_{\text{хд(д)}})$ -изменение совокупных расходов организаций по доходам за счет изменения совокупной затратности хозяйственной деятельности по доходам, усл. ден. ед.;

$ZT_{\text{хд(д)1}}$ -отчетная затратность хозяйственной деятельности организаций по доходам;

$ZT_{\text{хд(д)0}}$ -отчетная затратность хозяйственной деятельности организаций по доходам;

CD_1 -отчетные совокупные доходы организаций, усл. ден. ед.

$$\Delta CP_d(\Delta CD) = (CD_1 - CD_0) * ZT_{\text{хд(д)0}} \rightarrow \min \quad (6)$$

где, $\Delta CP_d(\Delta CD)$ -изменение совокупных расходов организаций по доходам за счет изменения совокупных доходов, усл. ден. ед.;

CD_1 -отчетные совокупные доходы организаций, усл. ден. ед.;

CD_0 -базисные совокупные доходы организаций, усл. ден. ед.;

$ZT_{\text{хд(д)0}}$ -базисная совокупная затратность хозяйственной деятельности организаций по доходам.

Сформированные методики апробируем на примере конкретного объекта исследования-ООО «Комос Групп», крупной российской организации агропромышленного национального сектора, которой присущи априори все хозяйственные области. Для выявления резервов роста ее экономики

проанализируем показатели ее деятельности в среднем за пятилетие базисного и отчетного периодов (соответственно за 2015-2019 гг. и 2020-2024 гг.), включенные в табл. 1.

Таблица 1

Статические индикаторы деятельности ООО «Комос Групп»

Показатель	В среднем за период 2015-2019 гг. (базисный период)	В среднем за период 2020-2024 гг. (отчетный период)
Совокупные доходы, тыс. руб.	17924008	20483071
Расходы на производственную деятельность, тыс. руб.	17335838	19273474
Расходы на сбытовую деятельность, тыс. руб.	594933	1279161
Расходы на инвестиционную деятельность, тыс. руб.	293412	401364
Расходы на управленческую деятельность, тыс. руб.	446658	214327
Совокупные расходы, тыс. руб.	18670841	21168326
Затратность производственной деятельности по доходам	0,97	0,94
Затратность сбытовой деятельности по доходам	0,03	0,06
Затратность инвестиционной деятельности по доходам	0,02	0,01
Затратность управленческой деятельности по доходам	0,02	0,01
Совокупная затратность хозяйственной деятельности по доходам	1,04	1,02
Совокупная результативность хозяйственной деятельности по доходам	0,96	0,98

Долговременность обоих периодов объясняется необходимостью детализации тактических действий для определения стратегии ее развития на качественной основе (повышения долгосрочной эффективности преимущественно интенсивным путем).

Значения показателей свидетельствует о повышении общей эффективности деятельности организации вследствие роста совокупной результативности и падения совокупной затратности. Однако, четко видно, что ее потенциал реализован на низком уровне, ибо ей не обеспечены ни простое воспроизводство, ни окупаемость расходов из-за отсутствия прибыли.

Причины недостаточного улучшения общей эффективности объясним, детально оценив частные ее показатели. Как видно при сравнении отчетных и базисных показателей результативности и затратности, положительная тенденция наблюдается только по производственной деятельности, а по остальным хозяйственным областям она отрицательная, включая сбытовую деятельность, тормозящую развитие производства (первичного производственного звена и базового звена основной деятельности).

Низкие темпы результативности и затратности привели к неэффективности интенсификации хозяйственной деятельности организации. В табл. 2 наглядно прослеживается преобладание денежных перерасходов над денежной

экономией, приведшее к явному превышению размеров денежной выгоды за счет количественных (экстенсивных) факторов над ее размерами за счет факторов качественного (интенсивного) типа.

Таблица 2

Динамические индикаторы деятельности ООО «Комос Групп»

Показатель	Эффект интенсификации хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Эффект экстенсификации и хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Изменение совокупных расходов по доходам за счет изменения затратности производственной деятельности по доходам, тыс. руб.	-614492,13	x
Изменение совокупных расходов по доходам за счет изменения затратности сбытовой деятельности по доходам, тыс. руб.	614492,13	x
Изменение совокупных расходов по доходам за счет изменения совокупной затратности инвестиционной деятельности по доходам, тыс. руб.	-204830,71	x
Изменение совокупных расходов по доходам за счет изменения затратности управленческой деятельности по доходам, тыс. руб.	-204830,71	x
Изменение совокупных расходов по доходам за счет изменения совокупной затратности хозяйственной деятельности по доходам, тыс. руб.	-409 661,42	x
Изменение совокупных расходов по доходам за счет изменения совокупных доходов, тыс. руб.	x	2 661425,52
Изменение совокупных доходов за счет изменения совокупной результативности хозяйственной деятельности по доходам, тыс. руб.	423366,52	x
Изменение совокупных доходов за счет изменения совокупных расходов, тыс. руб.	x	2397585,6

Выводы и предложения. Качество ведения хозяйственной деятельности современным организациям необходимо оценивать по классическим показателям - эффективности и интенсификации, относящимся соответственно к статическим и динамическим индикаторам устойчивости их экономики. Проведенный по ним анализ показал недостаточность уровня эффективности и размера интенсификации экономики исследованной организации, вызванную отрицательной тенденцией движения результативности и затратности сбытовой, инвестиционной и управленческой деятельности, в связи с чем, автором предложены пути улучшения данных показателей:

1. Перенаправление большинства сделок по реализации продукции в страны-партнеры постсоветского пространства, прежде всего, являющиеся

членами ЕАЭС (за счет режима преференций ею будет снижена цена, и возрастет эластичность спроса по цене).

2. Преимущественная концентрация на операциях с финансовыми активами (за счет более умеренной политики в отношении реальных активов, замедляющих деловую активность в краткосрочном периоде, политика инвестирования средств в фондовые активы поднимет ей платежеспособность, в частности, ликвидность находящегося на балансе активного капитала).

3. Смена приоритетов в менеджменте (за счет постепенного смещения принимаемых решений из области управления персоналом в область управления денежными потоками ее руководство усилит роль эффекта финансового рычага и укрепит финансовую устойчивость, установив оптимальные пропорции статей активов и пассивов).

Таким образом, применяя предложенные методики, исследуемая организация сможет добиться предельной эффективности осуществляемой хозяйственной деятельности, интенсифицировав свои бизнес-процессы, благодаря чему, достигнет устойчивых лидерских позиций и обеспечит себе полную конкурентоспособность, гарантирующую нужный запас финансовый прочности и вместе с ним длительный жизненный цикл.

Список литературы.

1. Белоусов К.Ю. (2012) Устойчивое развитие компании и корпоративная устойчивость: проблемы интерпретации // Проблемы современной экономики. № 4 (44). С. 120-123

2. Воробьева И.П. (2012) Устойчивость экономики и проблемы ее обеспечения в современной России // Вестник Томского государственного университета. Экономика. № 1 (17). С. 17-25

3. Воротилова О.А., Иванюк И.А., Котова О.В., Торопова И.В. (2023) Корпоративная устойчивость развития экономических систем // Банковское дело. № 6. С. 58-62

4. Голубев С.С., Гасанов Р.М., Губин А.М., Романенко Н.Ю. (2025) Методические подходы к координации долгосрочных научно-технологических прогнозных исследований // Контроллинг. № 1 (95). С. 32-42

5. Джевицкая Е.С. (2020) Управление деловой активностью организации: причины снижения эффективности // Друкеровский вестник. № 1 (33). С. 134-143. DOI: 10.17213/2312-6469-2020-1-134-143

6. Исаенко Е.В., Христова М.В. (2012) Рыночная устойчивость организации: сущность, структура, факторы формирования // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. № 2 (42). С. 43-47

7. Кравченко Е.С., Михайленко Т.С. (2022) Эффективность деятельности предприятия: теоретический аспект // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. № 10 (64). С. 62-63

8. Кунин В.А., Рысков И.Е. (2024) Концепция повышения эффективности финансового риск-менеджмента на основе применения новых цифровых технологий // Экономика и управление. Т. 30. № 1. С. 80-96. DOI: 10.35854/1998-1627-2024-1-80-96

9. Лободин П.В., Шохнех А.В. (2024) О возникновении, развитии и применении объективного основного экономического закона во всех экономических формациях // *Фундаментальные исследования*. № 6. С. 113-118. DOI: 10.17513/fr.43636
10. Магомедова А.М. (2020) Сущность финансовой устойчивости организаций и проблемы ее анализа // *Актуальные вопросы современной экономики*. № 2. С. 238-243. DOI: 10.34755/IROK.2020.62.25.140
11. Павлов К.В. (2011) Неопределенность и изменчивость экономических процессов // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. Т. 7. № 6 (99). С. 12-15
12. Павлов К.В. (2017) Эффективность и интенсификация производства: особенное и общее в этих категориях // *Часопис економічних реформ*. № 2 (26). С. 24-32
13. Подустов С.П., Ван Л. (2021) Экономическая устойчивость предприятия и факторы на нее влияющие // *Инновационное развитие экономики*. № 2-3 (62-63). С. 268-278. DOI: 10.51832/2223-7984_2021_2-3_268
14. Потапова И.И., Самойлова Е.С. (2020) Экономическая устойчивость деятельности организации // *Инженерно-строительный вестник Прикаспия*. № 2 (32). С. 104-105
15. Райская М.В., Аксянова А.В. (2024) Факторные модели результативности затратного механизма инновационной деятельности в отраслях промышленности // *Фундаментальные исследования*. № 3. С. 72-76. DOI: 10.17513/fr.43584
16. Салихов А.Г. (2019) Финансовая устойчивость организаций в условиях экономической нестабильности // *Российский экономический интернет-журнал*. № 2. С. 70
17. Умнова М.Г. (2021) Современное понимание концепции устойчивого развития организаций // *Экономика, предпринимательство и право*. Т. 11. № 12. С. 2637-2658. DOI: 10.18334/epp.11.12.113854
18. Фролов Д.П. (2025) Когнитивные институты: в поисках новых поведенческих оснований экономической науки // *Вопросы экономики*. № 5. С. 46-65. DOI: 10.32609/0042-8736-2025-5-46-65
19. Якунина Е.В. (2021) Повышение эффективности деятельности организации // *Экономика и бизнес: теория и практика*. № 11-1 (81). С. 251-254. DOI: 10.24412/2411-0450-2021-11-1-251-254
20. Yaryhina H.N., Ziankova I.V., Sati R.S. (2021) Efficient use of resources in the field of energy efficiency through the principles of the circular economy // *E3S Web of Conferences*. С. 02009. DOI: 10.1051/e3sconf/202126602009